

Artikel

ONLINE Coffee Lectures - Die Open Science Strategie der VolkswagenStiftung

Wednesday, 07. December 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungsreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? um 12:30 Uhr

Thema: Die Open Science Strategie der VolkswagenStiftung

Referent: Dr. Georg Schütte

Dr. Georg Schütte ist seit dem 1. Januar 2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Die private Stiftung mit Sitz in Hannover fördert "Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre" und zählt zu den größten Stiftungen in Europa.

(Quelle: <https://www.volkswagenstiftung.de/stiftung/organisation-und-gremien/generalsekretaer>)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause mittwochs um 12:30 Uhr.

Kontakt bei Fragen: Annette Strauch-Davey, M.A. (Forschungsdatenmanagement, UB), annettes.strauch-davey@uni-hildesheim.de
